

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕРМИТОВ НА ПОЧВУ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Д.П. Жужиков

Московский университет

В тропических и субтропических областях термиты составляют значительную часть биомассы почвы. Сложилось устойчивое мнение, что в лесах и саваннах они повышают качество почвы. Этого же мнения придерживаются некоторые авторы, работавшие в нашей стране (Димо, 1916; Козлова, 1951; Луппова, 1958; Союнов, 1973; Какалиев и др., 1985). Вместе с тем имеются некоторые основания сомневаться в исключительно положительном воздействии термитов на плодородие (Мамаев, Союнов, 1977; Валиахмедов, 1979; Ломов, 1983).

Особое внимание исследователей привлекают земляные гнезда термитов, состав которых существенно отличается от расположенной вокруг них почвы. В них накапливаются органические и минеральные вещества, в том числе микроэлементы (Lee, Wood, 1971). Обычно такие термитники полностью лишены растительности. Причины отсутствия травяного покрова на их поверхности не совсем ясны. Предполагают, что на крутых и гладких боковых поверхностях термитника семена не задерживаются, а на его плотной корке они не прорастают. Однако эти причины вряд ли следует признавать универсальными, поскольку у ряда видов термитов холмики гнезд очень пологие, а в период дождей их поверхность существенно увлажняется и размягчается.

В задачу настоящей работы входило выявление факторов, подавляющих развитие растений на поверхности гнезд большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. Семья этого термита строит довольно компактное гнездо в земле с холмиком высотой до 60 - 80 см и диаметром до 3 м (Луппова, 1958; Какалиев, 1968; Союнов и др., 1973; Жужиков, 1979).

Материал и методы исследования

В окрестностях пос. Душак Туркменской ССР, а также в ряде других мест ареала большого закаспийского термита (Ашхабадская, Марийская и Ташаузская обл. Туркменской ССР; Кара-Калпакская АССР; Мангышлакская обл. Казахской ССР) были взяты образцы почвы из гнезд термитов. Пробы брали с вершины купола или с его юго-восточной стороны, где сконцентрирована основная масса жилых камер, а также из шлейфа термитника, где термиты обычно отсутствуют. В каждом из этих мест одну пробу брали с поверхности, а другую - с глубины 20 - 25

см. В качестве контроля использовали образцы целинной почвы, взятые с такой же глубины в нескольких метрах от термитника. Образцы почвы до опыта хранили в сухом виде в полотняных мешочках.

Для опыта 50 мл измельченной почвы помещали в чашку Петри, смачивали 25 мл воды и накрывали лоскутом марли. На нее рядами выкладывали семена различных видов растений, экспонировали их в закрытых чашках и ежедневно учитывали количество проростков и в некоторых случаях измеряли их длину. Водную вытяжку из образцов почвы готовили по стандартной методике. В чашку Петри помещали бумажные фильтры (3 слоя), смачивали их 5 мл вытяжки и на поверхность фильтров помещали семена. В водной вытяжке определяли массу сухого остатка (общую соленость). Потенциометрическим методом измеряли рН и рNa, титрованием — общую и карбонатную щелочность.

Результаты

Первые же опыты с почвой из окрестностей пос. Душак и ее водной вытяжкой выявили сильное угнетение процесса прорастания семян ряда видов растений (Табл. I). Ингибирующее воздействие оказывала и контрольная почва, причем пробы, взятые с глубины 20–25 см, обладали в среднем большей активностью, чем поверхностные. В термитнике наиболее активная зона расположена в куполе, хотя угнетающее действие сохраняла и почва шлейфа, особенно с глубины 20–25 см, в которой термиты уже не живут. Из таблицы I видно, что различные виды растений обладают неодинаковой чувствительностью к изучаемому фактору. Если за критерий чувствительности принять отношение долей прорастающих семян в пробах из термитника и контрольной почвы, то получим следующий ряд: горох — 0,96; огурец — 0,62; редис — 0,57; пшеница — 0,54; кресс-салат — 0,37; горчица — 0,31; салат — 0,1; в котором горох обладает наименьшей, а салат — наибольшей чувствительностью. Вещества, ингибирующие прорастание семян, достаточно хорошо растворяются в воде, что позволяет путем нескольких последовательных промываний практически полностью удалить их из пробы почвы. Проверка устойчивости исследуемого фактора к термическому воздействию показала, что высушивание при комнатной и повышенной температуре (105°C), нагревание на водяной бане и кипячение в течение получаса не снижает активности почвы и водной вытяжки. И лишь длительное прокалывание в тигле на пламени газовой горелки дезактивировало почву.

В более масштабном опыте исследовали 49 проб почвы, взятых в

Таблица 1
 Прорастание семян на почве и водной вытяжке из нее (в %).
 Пос. Душак, среднее по 5 термитникам

Название растения	Глубина взятия пробы	Почва			Водная вытяжка		
		Контроль	Термитник		Контроль	Термитник	
			Купол	Шлейф		Купол	Шлейф
Горох	0 - 5	65	7	40	90	30	67
	20 - 25	70	4	1	73	47	43
Огурец	0 - 5	100	0	70	87	60	83
	20 - 25	60	0	0	87	57	47
Салат	0 - 5	75	1	32	57	1	14
	20 - 25	95	0	0	40	0	0
Редис	0 - 5	60	12	72	70	60	85
	20 - 25	80	8	8	83	80	73
Пшеница	0 - 5	90	1	45	90	60	82
	20 - 25	70	2	0	93	72	59
Гречиха	0 - 5	70	3	1	83	92	95
	20 - 25	50	0	0	87	90	83
Кресс-салат	0 - 5	85	0	59	92	47	90
	20 - 25	65	0	0	85	39	33
Горчица	0 - 5	95	0	35	90	33	58
	20 - 25	30	0	0	75	32	18
М	0 - 5	80	3	44	82	48	72
	20 - 25	65	2	1	78	52	45

Таблица 2
 Коэффициенты корреляции между прорастанием и ростом растений и некоторыми факторами почвы

Факторы	Прорастание семян (в %)		Длина проростков гороха
	в почве	в водной вытяжке	
Сухой остаток водной вытяжки	0,93	0,78	0,71
Натрий в водной вытяжке	0,80	0,63	0,67
Обменный натрий в почве	0,73	0,59	0,66
pH водной вытяжки	0,50	0,47	0,46
Общая щелочность	0,50	0,21	0,22
Карбонатная щелочность	0,06	0,11	0,33
Бикарбонатная щелочность	0,43	0,30	0,32

различных пунктах ареала большого закаспийского термита, и с высокой достоверностью показали, что выявленное свойство не является специфическим для почвы из окрестностей пос. Душак, а проявляется в различной степени у всех гнезд термитов этого вида. В этом опыте подсчитывали также средний процент прорастания семян по 10 видам растений и среднюю длину стеблей гороха. Между всеми этими показателями и факторами почвы были рассчитаны коэффициенты корреляции. В табл. 2 представлена часть полученных результатов. Анализ этой таблицы показывает, что в наибольшей степени все 3 биологические показателя зависят от общего содержания солей в почве. Довольно высокая корреляция имеется с содержанием натрия в почве и ее водной вытяжке. С четырьмя другими факторами коэффициенты корреляции не превышают 0,5. Как было отмечено, это - средние показатели. В некоторых же термитниках уровни карбонатной и бикарбонатной щелочности довольно высоки и в этих случаях угнетается прорастание семян.

Таким образом, фактором, препятствующим развитию растений на термитнике, является повышенное содержание в его почве солей и прежде всего обменного натрия. Возможно, действуют и другие факторы, но они маскируются мощным действием солей.

Обсуждение результатов

По содержанию солей почва термитника всегда отличается от окружающих контрольных участков. Само по себе это утверждение не ново. Уже в начале века Н.А.Димо (1916) показал, что на незасоленных сероземах термитники являются своеобразными болевыми фокусами, в которых сконцентрировано свыше 1,3% солей, что в 22 раза больше, чем в окружающей почве. А.В.Козлова (1951) отметила, что в почве термитника повышено содержание обменных оснований. На повышенное содержание солей в куполе термитника указано в работах С.П.Ломова и А.А.Коннова (1984), Б.М.Мамаева и О.Сюнова (1977). Эти авторы предполагают, что высокое засоление является причиной отсутствия растений на термитниках.

Более высокое по отношению к окружающей почве содержание солей в термитнике проявляется часто и в их внешнем виде, особенно на участках с повышенной соленостью почвы. Здесь почва термитников обладает большой гигроскопичностью и за счет этого после короткого дождя термитники резко выделяются в виде влажных и потому более темных холмиков или пятен на фоне более сухой светло-серой почвы. При последующем высыхании под действием интенсивной инсоляции на

поверхности термитника кристаллизуются соли, и холмики вследствие этого выделяются белым цветом.

Одним из факторов, ограничивающих распространение термитов, является глубина залегания грунтовых вод. В тех случаях, когда грунтовые воды (обычно минерализованные) располагаются близко к поверхности, устанавливается постоянная их связь с капиллярной влагой атмосферного происхождения и под действием интенсивной инсоляции развивается выпотной тип водного режима, приводящий к быстрому и интенсивному засолению почвы. На таких солончаках гибнет растительность, а вслед за ней и термиты.

Если водоносный горизонт располагается неглубоко, но вода в нем бывает только весной, да и то не каждый год, то выпотной тип водного режима существует более или менее короткий период, что сопровождается меньшим засолением почвы и не оказывает на выживание термитов. При более глубоком залегании грунтовых вод связь между почвенной капиллярной влагой и грунтовой не устанавливается вообще. В таких условиях засоления не происходит. Трудно судить о максимальной глубине, на которую способны термиты опускаться за водой. Н.А. Димо (1916) находил ходы термитов на глубине до 15 м. Возможно, это не предел, но и эта глубина представляется нам очень большой. В районе пос. Душак, где грунтовая вода находится весной на глубине 2 - 2,5 м, термиты достигают ее лишь на третий год развития семьи, используя до этого лишь атмосферную и конденсационную воду (Жушков, 1985). Естественно, что в аридных условиях это приводит к очень высокой смертности среди молодых семей термитов.

С того момента, как термиты добираются до капиллярной каймы грунтовых вод, они начинают регулярно носить воду наверх, для чего в семье формируется специальная группа рабочих - водоносов (Шатов, 1983). Одновременно резко интенсифицируется строительная активность для обеспечения которой необходимо много воды. Прокладку подземных ходов, камер и других полостей под землей термиты обычно ведут одновременно со строительством надземных земляных корочек (лапок). При этом вынутые и смоченные влагой комочки грунта термиты не просто выносят на поверхность, а сразу пристраивают в нужном месте. Под прикрытием лепки термиты срезают все стебли, оставляя практически голую поверхность почвы. Кроме того, при рытье камер в почве они существенно повреждают корни растений. В течение нескольких лет этот процесс повторяется и в результате над растущим гнездом обра-

зуется тапыровидная корка, в которой новые растения не приживаются, а корни многолетних трав уничтожаются термитами. В итоге формируется лишенная растительности площадка (плешина). Холмик гнезда образуется в основном из почвы глубинных горизонтов как за счет деятельности термитов, так и климатических факторов. В результате в его составе возрастает содержание глины, а корка сильно уплотняется. Молодой холмик имеет вид правильного низкого конуса. Со временем его юго-восточная часть начинает прогреваться лучше северо-западной. В более теплую часть гнезда перемещается основная масса термитов и там концентрируется их строительная деятельность. В результате постепенно год за годом термитник нарастает в юго-восточном направлении, а его северо-западный нежилой шлейф постепенно разрушается и зарастает растительностью.

Принесенной в гнездо водой термиты в основном поят других членов семьи и частично смачивают ею стенки жилых камер. За счет этого в летнее время, когда в верхнем полуметровом слое почвы в Туркмении устанавливается очень сухой режим (Артыков, 1985), термитники представляют собой островки повышенной влажности, которая поддерживается за счет искусственной связи с грунтовой водой. И если на автоморфных сероземах преобладает периодическое движение воды с поверхности в глубь, то в термитниках устанавливается почти постоянный выпотной тип водного режима, который основан на перемещении воды из нижних горизонтов в верхние. Этот процесс осуществляется термитами более или менее интенсивно в зависимости от силы семьи.

С лишенной растительности почвы влага испаряется очень быстро. Кроме того, с холмика термитника, как и с любого бугорка в условиях аридной зоны, влага испаряется сильнее (Родин, 1954). Иными словами, почва холмика термитника формируется по гидроморфному типу. При этом все соли в холмике откладываются практически на одном уровне, а натрий в виде водорастворимых солей прежде всего включается в почвенный поглощающий комплекс. В итоге устанавливается коллоидальное диспергирование почвенных агрегатов и образование прочной корки (Орлов, 1985; Добровольский, 1989). В ней резко сокращается объем пор, по которым происходит инфильтрация воды в почву, и возрастает количество тонкокапиллярных пор, по которым вода быстрее подается к поверхности почвы и испаряется (Воронин, 1986).

По данным Б.В.Валиахмедова (1979), сухой остаток водной вытяжки из почвы термитника увеличивается по сравнению с таковым из ис-

ходной почвы в 20, хлор - в 216, а натрий - в 118 раз. В соответствии с этим автор выдвинул гипотезу об участии термитов в отакиривании почв Средней Азии. Действительно, обогащение поверхностных горизонтов почвы фракцией физической глины как за счет выноса термитами частиц из горизонтов с более тяжелым механическим составом, так и вследствие усиленного диспергирования минералов при солонцовых процессах ведет к деструкции почвы и образованию плотной корки термитника, что вполне соответствует процессам формирования такры. Они происходят до тех пор, пока живет семья термитов. После ее гибели холмик термитника постепенно разрушается и становится более проницаем для воды. Как правило, в таких термитниках поселяются муравьи. Если же во время обильного дождя в такой термитник проникает вода, то она размывает в нем почву, и весь холмик резко просаживается. При этом почти все его камеры сплющиваются и смыкаются, а на месте бывшего холмика образуется небольшая впадина (Нурбердыев, 1979). Таким образом, нет оснований приписывать термитам участие в процессах отакиривания почвы на больших площадях, но на поверхности их гнезд аналогичные процессы происходят постоянно.

В заключение отметим, что хотя гнездо термитов-жнецов концентрирует и органические, и минеральные вещества, происхождение их различно. Источником органики служат сухие растительные остатки, которые термиты в виде небольших кусочков корма транспортируют в гнездо с фуражировочной территории (горизонтальное перемещение). Затем корм перерабатывается в биомассу самих термитов и их экскременты, которые постепенно гумифицируются. Их минерализация происходит очень медленно и заканчивается, как правило, в уже нежилой части гнезда. Основная масса минеральных веществ попадает в гнездо с водой и частицами грунта, которые термиты извлекают из глубины и перемещают вертикально вверх. Оба процесса происходят за счет активной деятельности рабочих термитов и являются неотъемлемым свойством семьи термитов.